

Evaluación de Programa Informático 1

17 respuestas

[Publicar datos de análisis](#)

Información sobre protección de datos

Por favor marque esta casilla para indicar que accede a participar en este cuestionario.

 Copiar

17 respuestas

Preguntas Personales

¿Cómo vas a rellenar este cuestionario?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Sin ayuda.
- Con el apoyo de otra persona.

¿Cuál es tu género o sexo?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Hombre
- Mujer
- Prefiero no decirlo
- femenino no mujer

¿Cuántos años tienes?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- 18-30
- 31-45
- 46-60
- Más de 60
- Prefiero no decirlo

¿Cuál es tu profesión o situación actual?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Usuario o Usuaria de Centro...
- Personal de Centro Ocupacio...
- Profesional de Accesibilidad...
- Validador o Validadora de Lec...
- Estudiante de oposiciones
- Celador o Celadora
- Conserje
- Ordenanza

▲ 1/3 ▼

¿En qué país has nacido?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- España
- Perú
- Moldavia
- Rumanía
- Argentina

¿En qué comunidad autónoma vives?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Andalucía
- Cataluña
- Madrid
- País Vasco
- Valencia

¿Cuál es tu nivel de comprensión lectora?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Baja
- Media
- Alta
- Prefiero no decirlo
- No lo sé

¿A qué grupo de personas perteneces?

 Copiar

Marca tu respuesta.

17 respuestas

- Personas con discapacidad intelectual leve
- Personas con discapacidad intelectual moderada
- Personas con discapacidad intelectual severa
- Personas con discapacidad física
- Personas con trastornos del espectro autista
- Personas con trastorno del espectro autista
- Personas con trastorno por déficit de atención/hiperactividad
- Personas con bajo nivel de alfabetización

▲ 1/2 ▼

Preguntas sobre el programa informático

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

1. El niño acarició la cabeza del gato suavemente.
2. El niño acarició la cabeza del gato de forma suave.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

¿Qué frase comprendes mejor?

1. El alumno resolvió fácilmente el problema matemático.
2. El alumno resolvió de manera fácil el problema matemático.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

¿Qué frase es más fácil para ti?

1. Anoche Pepe abrió la puerta silenciosamente para no hacer ruido.

2. Anoche Pepe abrió la puerta de manera silenciosa para no hacer ruido.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil para mi.

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

1. El profesor explicó claramente las instrucciones para que todos pudiéramos entenderlas.

2. El profesor explicó de forma clara las instrucciones para que todos pudiéramos entenderlas.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

¿Qué frase comprendes mejor?

1. Pablo corrió rápidamente hacia la puerta para recibir a su primo.

2. Pablo corrió hacia la puerta para recibir a su primo.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- Comprendo mejor la frase 1.
- Comprendo mejor la frase 2.
- Comprendo bien las dos frases.
- No comprendo ninguna de las dos frases.

¿Qué frase es más fácil para ti?

1. Paula se despidió tristemente de sus amigos al final de la noche.

2. Paula se despidió de manera triste de sus amigos al final de la noche.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

1. Afortunadamente, los bomberos llegaron a tiempo para evitar un accidente.

2. Los bomberos llegaron a tiempo para evitar un accidente.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es mas fácil de comprender para mi.
- La frase 2 es mas fácil de comprender para mi.
- Las dos frases son fáciles de comprender para mi.
- Ninguna de las dos frases es fácil de comprender para mi.

¿Qué frase es más fácil para ti?

1. Nosotros esperamos pacientemente en la fila durante más de una hora.

2. Nosotros esperamos en la fila durante más de una hora.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

- La frase 1 es más fácil para mi.
- La frase 2 es más fácil para mi.
- Las dos frases son fáciles para mi.
- Ninguna de las frases es fácil para mi.

¿Qué frase comprendes mejor?

1. Frecuentemente, Ana va al gimnasio para mantenerse en forma.

2. Ana va al gimnasio para mantenerse en forma.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

¿Qué frase es más fácil de comprender para ti?

1. Evidentemente, Juan estaba nervioso antes de la entrevista de trabajo.

2. De manera evidente, Juan estaba nervioso antes de la entrevista de trabajo.

Elige entre estas 4 opciones:

17 respuestas

Conclusión

Si tienes algún comentario, por favor escríbelos aquí.

0 respuestas

Aún no hay respuestas para esta pregunta.

**Muchas gracias por rellenar el cuestionario de evaluación de nuestro programa informático.
Tu opinión es muy importante y útil.**

Este contenido no ha sido creado ni aprobado por Google. [Notificar uso inadecuado](#) - [Términos del Servicio](#) - [Política de Privacidad](#)

Google Formularios

